

Necesidades de pacientes con cáncer de próstata en el proceso oncológico

Mejía-García K. E., Terrazas-Rodríguez L. D.

Instituto Mexicano Del Seguro Social, Querétaro

Resumen

INTRODUCCIÓN. El cáncer de próstata representa un proceso prolongado que requiere cuidados paliativos para aliviar el dolor y los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente y su familia. Sin embargo, existe un desconocimiento generalizado sobre los mismos. **OBJETIVO.** Conocer las necesidades de los pacientes con cáncer de próstata que se encuentran en tratamiento oncológico. **METODOLOGÍA.** Se desarrolló un estudio cualitativo con enfoque fenomenológico en pacientes con cáncer de próstata atendido en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria del IMSS. La muestra, seleccionada por conveniencia, incluyó seis participantes entrevistados mediante una guía semiestructurada. Las entrevistas fueron videograbadas, procesadas y analizadas para identificar las principales necesidades percibidas. **RESULTADOS:** Los pacientes tenían entre 46 y 79 años; el 66.6% eran pensionados, todos casados y con nivel socioeconómico medio. Contaban con un cuidador primario (esposa) y desconocían la etapa de su enfermedad. Predominó la religión católica y la presencia de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2. Se identificó que el apoyo familiar y la espiritualidad son factores determinantes para su bienestar emocional y adherencia terapéutica. **CONCLUSIÓN.** La familia y la espiritualidad conforman el pilar fundamental en el proceso de esta enfermedad y genera en el paciente mayor confort durante su tratamiento.

Abstract

INTRODUCTION. Prostate cancer is a prolonged process that requires palliative care to alleviate pain and physical, psychological, social, and spiritual symptoms, with the aim of improving the quality of life for the patient and their family. However, there is a widespread lack of awareness about these services. **OBJECTIVE.** Understanding the needs of patients with prostate cancer who are undergoing oncology treatment. **METHODOLOGY.** A qualitative study with a phenomenological approach was conducted with prostate cancer patients treated at the IMSS Outpatient Medical Care Unit. The convenience sample included six participants interviewed using a semi-structured guide. The interviews were video-recorded, processed, and analyzed to identify the main perceived needs. **RESULTS.** The patients were between 46 and 79 years old; 66.6% were pensioners, all married, and of middle socioeconomic status. They had a primary caregiver (wife) and were unaware of the stage of their illness. The Catholic religion predominated, as did the presence of chronic diseases such as type 2 diabetes. Family support and spirituality were identified as key factors for their emotional well-being and treatment adherence. **CONCLUSION.** Family and spirituality form the fundamental pillar in the process of this illness and provide the patient with greater comfort during their treatment.

Palabras Clave: Cáncer de próstata, cuidados paliativos, sentimientos, familia, espiritualidad, métodos cualitativos

Keywords: Prostate cancer, palliative care, emotions, family, spirituality, qualitative methods

1. INTRODUCCIÓN

El cáncer de próstata es la proliferación incontrolada de células epiteliales de la glándula prostática las cuales son células secretoras luminales, células basales y células neuroendocrinas [1].

Según datos del Instituto nacional de estadística geografía e informática (INEGI) se reporta durante un periodo del año 2022-2023 un total de 14,599 defunciones a nivel nacional por cáncer de próstata, de las cuales en el estado de Querétaro tenemos 210 defunciones en ese mismo periodo [2].

A pesar de la eficacia inicial de los tratamientos para el cáncer de próstata, como la terapia hormonal y el uso de antiandrógenos, el cáncer puede volverse insensible a los andrógenos después de un período de

tratamiento. Este fenómeno, conocido como resistencia a la castración, suele ocurrir en un promedio de 12 a 18 meses. Cuando esto sucede, el cáncer puede reaparecer de manera más agresiva y difícil de controlar [3].

Se pretende resaltar la necesidad de ejercer el derecho de aquellas personas con enfermedades terminales como es el cáncer de próstata y empatizar desde el área social, espiritual y familiar, para brindar la orientación sobre como poder mejorar su calidad de vida tanto del paciente como la de su entorno desde el primer nivel de atención en salud.

El diagnóstico de una enfermedad terminal suele ser un evento catastrófico que modificara la percepción de la propia vida y las expectativas futuras en el entorno personal, familiar, social, profesional, etc. En el cual el paciente atraviesa por tres fases [4]:

- Fase I: negación y de resistencia a creer que la noticia es cierta. este proceso tiene una duración de una a dos semanas.
- Fase II: periodo de confusión, agitación emocional y disforia. Este periodo tiene una duración de una a tres semanas, y generalmente se disipa en forma paulatina, conforme el paciente explora opciones de tratamiento y da inicio a un manejo sintomático.
- Fase III: adaptación. El optimismo retorna y las rutinas normales se retoman total o parcialmente.

Las enfermedades terminales ocasionaran al individuo una serie de procesos y cambios en el interior de la familia, estos estarán influidos por el sufrimiento principalmente y la limitación que ocasione a la enfermedad para ser atendido, cuidado y medicado. Estos cambios dependerán a su vez de las características propias de cada familia, de la etapa del ciclo vital en que se encuentre, del lugar que ocupe en el grupo familiar y de los requerimientos de la enfermedad y su tratamiento, modificando los niveles de jerarquía, funcionalidad, cambios de roles y límites [4].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como: “cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas. Su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes y la consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo es alcanzar la máxima calidad de vida posible para el paciente y su familia” [5].

Anualmente 40 millones de personas a nivel mundial requieren cuidados paliativos. De estas, el 78% vive en países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, solo el 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben [5].

En México, existen solo 120 equipos de cuidados paliativos, lo que limita el acceso a este servicio al 3% de los pacientes que lo requieren. Se estima que al año hasta 600,000 pacientes terminales o crónicos requieren este servicio médico. El desajuste entre la necesidad y la disponibilidad resalta la importancia de fortalecer y expandir este servicio en el país [6].

Dentro de los obstáculos en la asistencia paliativa que pueden dificultar la provisión de cuidados adecuados para los pacientes están: desconocimiento del concepto de asistencia paliativa, formación insuficiente en cuidados paliativo, obstáculos culturales y sociales, errores de concepto sobre la asistencia paliativa, preocupaciones sobre la adicción a opiáceos y acceso insuficiente a analgésicos opiáceos [5].

“Tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras.”

Cicely Saunders

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cualitativo con un análisis fenomenológico enfocado en las percepciones y sentimientos de los pacientes dentro de la Unidad médica de atención ambulatoria #1 de la ciudad de Querétaro, México, donde se realizaron videograbaciones a pacientes en tratamiento oncológico, previo consentimiento informado, la muestra fue por saturación teórica. La información se obtuvo en el periodo de marzo a junio del año 2024. Se realizó una entrevista semiestructurada las cuales fueron videograbadas y transcritas (anexo1), la cual engloba preguntas enfocadas las 5 dimensiones del bienestar personal (biológica, funcional, psicoafectiva, sociofamiliar y espiritual). Realizándose una codificación interpretativa destacando las emociones y necesidades relevantes y necesarias para la investigación. Se atendieron los principios éticos (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia), este estudio fue evaluado por el comité de ética e investigación con folio R-2023-2201-158.

3. RESULTADOS

Se entrevistaron 6 pacientes masculinos con diagnóstico de cáncer de próstata adscritos a la UMAA 1, IMSS Querétaro, el rango de edad corresponde de 46 a 79 años con un promedio de 68.8%, la escolaridad de licenciatura predominó en un 50%; el 66.6% se encuentran pensionados y el 100% se encuentran tanto en un nivel socioeconómico medio, casados, cuentan con un cuidador primario (esposa) y desconocen la etapa o evolución en el que se encuentra su enfermedad en estos momentos. En cuanto a la religión el 66% profesan la religión católica y el resto son cristianos, en ellos predomina en un 50% enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2.

Mientras se realizaban las videograbaciones, se podía observar el gran temor que presentaban al ser cuestionados sobre ¿qué es lo que más les preocupaba en estos momentos?, sobre ¿qué es lo que quisieran decirle sus familiares? y ¿qué es lo que más les llena de orgullo en su vida?, así mismo se quejan de la falta de insumos en la institución tanto de medicamentos y del periodo prolongado para la atención médica y protocolos quirúrgicos.

Aquí se muestran las categorías en las que se agruparon y la interpretación a las mismas:

- *Desconocimiento de la enfermedad*

El desconocimiento se convierte en el principal factor riesgo, dado que el paciente que padece la enfermedad, no tendrá claro qué es beneficioso o perjudicial para su salud, involucrado la necesidad el conocimiento del personal médico para proporcionarle óptimos cuidados y, por ende, una adecuada educación tanto al paciente como a su familia y/o cuidador [7].

“yo pues a mí me dijeron cuando me operaron de la próstata que, que me sacaron de un tumorcito chiquito pero que supuestamente no era maligno, obvio me dijeron que tenía que cuidarme.”

E5A66

“me hicieron la operación me dieron mis resultados de patología del tumor y nos mandaron aquí a recibir la quimioterapia.”

E6A46

Los pacientes minimizan la patología, desconocen más allá de la enfermedad, sus complicaciones y sobre todo la etapa en la que se encuentra su enfermedad, en que consiste el tratamiento que se les otorga, de los 6 pacientes que se entrevistaron la gran mayoría minimizaban la importancia de la enfermedad y se puede apreciar en las videograbaciones que hablan de la enfermedad como algo desconocido, de lo cual no logran evidenciar la magnitud del diagnóstico; aunque algunos lo utilizaban como mecanismo de defensa para no decaer ante la misma.

En estas entrevistas se les planteo la pregunta si conocían sobre los cuidados paliativos y la participación de estos en el proceso de la enfermedad, todos los pacientes tuvieron la misma respuesta.

“No”

Todos los pacientes

– *Resignación*

La resignación implica una renuncia consciente a transformar las circunstancias, aceptando los acontecimientos tal como se presentan, incluso cuando estos resultan perjudiciales. Esta postura puede llevarnos, de manera sutil pero persistente, a adoptar un papel de víctimas o a refugiarnos en la autocompasión. Al convencernos de que carecemos de poder para modificar nuestra realidad, corremos el riesgo de quedar atrapados en una existencia marcada por la insatisfacción y la pasividad [8].

“Al principio, sí cuando sabe uno, que dice cómo yo, pero bueno son descuidos la naturaleza ¿no?, no es mano de uno y la edad Tengo 76 años y bueno ni modo me tenía que tocar.”

E2A76

Los pacientes experimentan la resignación ante la enfermedad ya sea “*porque les tocaba*” o “*porque se lo merecían*”. Este paciente, por ejemplo, se culpaba de la enfermedad por no haber modificado su estilo de vida.

“a mí también me decían Ya deje ese pinche vicio del cigarro y no hace caso uno Mire ya ve ahorita ya lo dejé cuando ya ...”

E5A66

La resignación frente a la enfermedad puede llevar a que las personas se conformen con su situación, aceptando pasivamente lo que el futuro depare, sin motivación para involucrarse activamente en otros aspectos de su tratamiento. Esta actitud, lejos de impulsar la esperanza, suele desembocar en sentimientos de culpa y en una desconexión emocional con el proceso de recuperación. Sin embargo, al analizar las respuestas de los pacientes, se observa una paradoja reveladora: aunque la mayoría manifestaba algún grado de resignación; algunos con culpa, otros con cuestionamientos como “¿por qué a mí?” y otros simplemente aceptando su realidad; todos coincidían en un punto esencial: ninguno ha dejado de luchar. Cada uno, a su manera, mantiene viva la fe en algo o en alguien, y continúa adelante con la esperanza de un desenlace favorable, incluso en medio de la resignación.

– *Apoyo familiar. Esposa e hijos*

La familia es un conjunto conformado por individuos que tienen relaciones dinámicas entre sí; Los eventos tanto positivos como negativos que experimente cualquiera de sus miembros influirán en el bienestar de los demás y del grupo en su conjunto. El análisis de la familia es fundamental para abordar al individuo en el

contexto del proceso salud-enfermedad, así como para la intervención familiar en cada una de las etapas del ciclo vital [9].

**“Ellos me dan la fortaleza me dicen que soy una persona muy fuerte.”
“mi hija hace la suya, mi esposa hace la suya, mis hijos hacen la suya.”**

E1A79

**Pues definitivamente muy protegido... muy positivo sobre todo mi
esposa me ha cuidado en mi alimentación que no me descuide de
sobreesfuerzos... cuando vienen mis nietos juego con ellos.”**

E2A76

La familia es pilar fundamental en estos (pacientes, cada paciente se refería a la familia tanto esposa como hijos; como la fuerza y el apoyo incondicional ante esta enfermedad, cada paciente valora este apoyo. Cada paciente transmite esa gratitud hacia su esposa e hijos, por la presencia y el cuidado que les brindan, reconocen el amor y la dedicación sobre todo de su pareja ante estos momentos difíciles expresando su admiración por la forma en que les brinda su apoyo emocional y físico.

– *Emociones y sentimientos*

Se reconoce que una persona con una enfermedad crónica puede experimentar emociones provocadas tanto por la enfermedad como por eventos pasados no expresados en su momento. En este contexto, el malestar emocional es una experiencia desagradable y multifactorial, con componentes psicológicos, sociales y/o espirituales, que dificulta la capacidad de enfrentar de manera efectiva el cáncer, sus síntomas físicos y su tratamiento [10].

A estos pacientes se les cuestionaba sobre como era su experiencia en el instituto mexicano del seguro social (IMSS) y resaltaba la experiencia negativa con el tiempo de espera de citas o el acudir a otras instituciones por tratamiento subrogados y en ocasiones la falta de medicamentos. Al desconocer la enfermedad incluso una semana pudiera ser desencadenante de pensamientos como de muerte inminente o de enojo al pensar que en realidad el instituto al que pertenecen no hace lo que le corresponde para salvaguardar su vida.

**“me dijeron Bueno, en unos tres meses lo llamamos para ver cuándo
empieza su tratamiento, Entonces yo creo que el IMSS sí debe de tener un
poquito de Bueno no sé cómo se le puede llamar de de mentalidad
positiva de cuidar a sus pacientes.”**

E1A79

**“tener una institución que se dedique a eso y no esté subrogando a otros
lados
lo único que estamos resintiendo ahorita es él exceso de población, que
tardamos mucho para las consultas, para las citas, a veces me entregan
medicamento a veces no hay y espero varios días.”**

E2A76

“en el seguro me dieron muy largas y ya no y pues ya no avancé...”

E5A66

El miedo y la tristeza de esta enfermedad son expresados por los pacientes de la siguiente manera:

“Que la radiación no me haya eliminado todo el cáncer.”

E1A79

“este Bueno a mí Lo que más me da miedo pues, dejar mis a mi esposa a mis hijos, (palabras inaudibles).”

E4A75

“(Llora)... Híjole dejar a mis hijos a mis nietos tengo mis nietitos chiquitos son el amor de mi vida.”

E5A66

En las experiencias positivas (alegría y agradecimiento) resaltamos las siguientes frases en los pacientes:

“pues nada más decirles que estoy muy agradecido.”

E2A76

El orgullo que les expresan los pacientes a su familia:

“pues de mis hijos, de mi esposa también, más que nada de mi esposa, este Ay no (llora) Es la que siempre ha estado conmigo bien Yo no me quejo, (palabras inaudibles).”

E4A74

“mis hijos todos me salieron muy muy buenos dos deportistas y la otra más grande pues en la carrera de medicina.”

E646

Cabe destacar que cada familia es única, pero el temor a abandonar a los seres queridos es una constante que genera profunda angustia. En esta pregunta, la mayoría de los pacientes se mostraron emocionalmente lábiles; varios incluso rompieron en llanto al expresar el miedo de dejar a sus familias a causa de la enfermedad. Aunque nadie está verdaderamente preparado para enfrentar una despedida, este temor se intensifica cuando se vive con una condición de salud que amenaza la vida. La incertidumbre del futuro y la posibilidad de una separación definitiva hacen que este sentimiento sea aún más doloroso y difícil de afrontar.

- *Autocuidado.* Cambios de estilo de vida

La OMS define el autocuidado como “la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover y mantener la salud y para prevenir enfermedades y hacerles frente con o sin el apoyo de un trabajador de la salud o asistencial. Las medidas de autocuidado incluyen prácticas, hábitos y elecciones en relación con el estilo de vida” [11].

“me cuido tengo una súper dieta tengo medicamentos y otros medicamentos que me da mi hija, naturales y sigo muy bien mis indicaciones de mi médico yo hago mi parte.”

E1A79

“también la meditación la concentración de la mente y todo eso... ahorita ya no más práctico el taichí.”

E4A75

Estos pacientes demuestran un fuerte apego tanto a los tratamientos médicos como a los cambios en su estilo de vida, incluyendo la actividad física y la alimentación. Es fundamental que continúen con estas prácticas: mantener una rutina de ejercicio, adoptar una dieta saludable, seguir con disciplina sus tratamientos médicos, gestionar el estrés mediante la meditación y actividades recreativas, y preservar los vínculos familiares. Todos estos elementos conforman los pilares de la medicina del estilo de vida, y su integración puede contribuir significativamente al bienestar físico y emocional de los pacientes.

– *Espiritualidad. Fe y esperanza*

La espiritualidad se relaciona con sentimientos y creencias profundas, frecuentemente de naturaleza religiosa, tales como la sensación de paz personal, el propósito en la vida, la relación con los demás y las convicciones sobre el sentido de la existencia [12].

“Yo confío plenamente en Dios en la virgen que ellos me están ayudando... eso fue una señal de que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas y con toda la fe del mundo lo que venga yo sé que Dios es lo que tiene predestinado para uno.”

E6A46

“ahí me inculcan mucho el creer en un Dios para poder salir de algo, de un problema solucionarlo.”

E4A75

“solo pongo en Dios pongo todo en sus manos... Él es el que va a obrar en mí... desde luego que pido, pero me siento muy satisfechos de mi creencia.”

E3A71

Estos pacientes a pesar de profesar diferentes religiones; todos tienen la cualidad de creer en un Dios y de tener fe, que “un Dios les tiene destinado lo mejor en la vida”. El saber que pertenecen a algo les recuerda que hay que tener fe y confiar plenamente en que todo estará bien; que no están solos y que Dios está para ellos y ellos para él; ¿Quién no promete siempre una vida sin tribulaciones?, lo que sí promete es una vida eterna, su protección y su cobijo incondicional.

4. DISCUSIÓN

Siendo el cáncer de próstata una de las enfermedades terminales más comunes en la población masculina, y siendo un pilar dentro de la familia, nuestra institución deja un poco de lado a esta población, así como sus emociones y necesidades. Se debe tener en cuenta que dentro de las instituciones de salud nos hace falta ser empáticos y solidarizarnos con los pacientes y sus familias durante todo el proceso de salud-enfermedad.

El realizar este estudio con una metodología de investigación cualitativa con enfoque fenomenológico nos ayuda a conocer a través de experiencias vividas, así como lo menciona Katayama (2014), “busca describir y

analizar los conceptos tal y como estos surgen y se dan en los propios actores sociales. Ello supone buscar qué hay detrás de la conducta y a partir de ellos dar sentido al actuar del sujeto”, por lo que coincidimos con este autor y partimos de las experiencias de nuestros pacientes para llegar a un análisis y un resultado [13].

En esta investigación se puede resaltar que todos ellos tienen el apoyo de la familia, por lo que se coincide que el apoyo familiar fomenta una mejor respuesta a apego de tratamientos, tal como lo expresa Huerta en su libro “La familia en el proceso de la salud-enfermedad donde la familia ha mostrado una extraordinaria capacidad de resistencia, estos pacientes tenían familias nucleares y se encontraban en etapas de dispersión, pero siempre se mantienen unidos a pesar de estar fuera de la ciudad. Tal como como la empatía del médico otorgue hacia su paciente, Es importante que exista una buena relación médico paciente, esta se menciona debe basarse en responsabilidad compartida, fundamentada en el conocimiento; el respeto mutuo y la combinación de pericia y ética [4].

Cabe señalar que ninguna familia está preparada para recibir un diagnóstico como el del cáncer, lo que coincide con lo planteado por diversos autores respecto a esta situación. Se trata de una crisis paranormativa: una experiencia adversa e inesperada que obliga a la familia a adaptarse, modificando sus funciones y roles internos. La esposa, por ejemplo, suele asumir el papel de cuidadora principal, mientras que los hijos pueden adoptar responsabilidades propias del rol parental [14].

Enfrentar el diagnóstico y el seguimiento de una enfermedad terminal representa un desafío profundo, pero también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal para todos los involucrados: tanto los miembros de la familia como el personal de salud. Esta perspectiva coincide con las reflexiones de los autores consultados, y se ve reflejada en el análisis realizado junto a ellos [14,15].

En un estudio realizado por Fuente 2024 se coincide con lo que concluye el autor que un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y espirituales. Menciona también evaluación y tratamiento de “problemas físicos, psicosociales y espirituales”, por lo que no solamente provee un tratamiento farmacológico para el dolor como muchos podrían pensar, sino que aborda las necesidades del paciente con ayuda de un equipo multidisciplinario para amenizar y aliviar su sufrimiento en todos los aspectos [16].

En cuanto a los cambios de estilo de vida y la adaptación que se tiene entre esta enfermedad y la vida diaria, se define según la American College of Lifestyle Medicine ACLM 2022 como: “La medicina del estilo de vida es un enfoque basado en evidencia que busca prevenir, tratar e incluso revertir enfermedades reemplazando conductas no saludables por saludables, tales como comer de forma saludable, estar físicamente activo, aliviar el estrés, evitar el abuso de sustancias peligrosas, dormir adecuadamente y tener un sólido sistema de apoyo emocional.” Coincidiendo con esta definición donde los pacientes realizan todas las modificaciones de su estilo de vida, hacen el control de sus enfermedades metabólicas mejoran su apego a dieta y realizan actividad física, todo esto ayudado al paciente a que tenga una mejor calidad de vida y por ende no se presenten complicaciones o agudización de la enfermedad a corto o mediano plazo [17].

Ascencio (2024) en un estudio cuantitativo transversal “Bienestar espiritual y afrontamiento en pacientes oncológicos en cuidados paliativos”; Campos (2023) en un estudio analítico descriptivo “La relación entre espiritualidad y resiliencia en cuidadores principales de pacientes oncológicos”, donde mencionan que un fortalecimiento de la espiritualidad de los pacientes puede dar resultados positivos tanto ellos como en sus

familias, y que se debe de fortalecer con el apoyo de psicología. Coincidiendo con ambos autores ya que nuestros pacientes entrevistados mencionaban la fortaleza que les brindaba su espiritualidad y que está los hacía fuertes para continuar con este tratamiento y afrontar cualquier adversidad [18,19].

Ante una enfermedad terminal, es cierto que no podremos curar, pero si podemos darles la elección de como esperar este momento inminente (la muerte) ya sea esperando en tristeza y desconocimiento o viviendo este tiempo al lado de los suyos y dándoles las herramientas para que sea en mayor plenitud.

5. CONCLUSIÓN

Las necesidades que fortalecen y que hacen que sea más comfortable el proceso del tratamiento del cáncer de próstata, se basan principalmente en el apoyo familiar sobre todo esposa e hijos que le brindan al paciente (esposo/padre) así como la espiritualidad que el paciente busca y fortalece, haciendo que esta le ayude tanto a él como a su familia a aceptar todo lo que conlleva esta enfermedad influyendo con un apego positivo al tratamiento y mejores hábitos saludables.

Los sentimientos que manifiestan principalmente estos pacientes son positivos gracias al apoyo que brinda la familia, expresaron sentimientos de agradecimiento, amor y felicidad por contar con una familia unida. Sin embargo, se mostraban un poco molestos y con cierta angustia e incertidumbre ya que el IMSS en ocasiones los mandaba a otras instituciones para recibir tratamientos y en ocasiones no se contaba en su institución con los tratamientos indicados, por lo que se retrasaba su “curación”.

El hecho de no fortalecer una relación médico-paciente genera el desconocimiento de la enfermedad que padecen; además de que se tiene desconocimiento acerca de los cuidados paliativos y todo lo que engloban, siendo estos algo fundamental en estos pacientes por su enfermedad, sería importante que llevaran un asesoramiento por parte del personal de salud para fortalecer aún más todo el proceso por el que atraviesa tanto el paciente como la familia.

6. AGRADECIMIENTOS

A los pacientes que participaron en esta investigación, así como a mi asesora y mis compañeros de residencia por apoyarme.

REFERENCIAS

- [1] Smith y Tanagho. Urología General. McGraw-Hill Lange ed. Jack W. McAninch TFL, editor.; 2020.
- [2] Instituto Nacional De Información Estadística Y Geografía. Tabuladores De Mortalidad [Internet]. INEGI. [Consultado El 5 de diciembre 2024]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?Pxq=Mortalidad_Mortalidad_06_92631f43-Cb56-4733-A42e-E5092abd7dd5.
- [3] Fausto Rojas Durán. El Receptor A Andrógenos En La Fisiopatología Prostática. Neurobiología Universidad Veracruzana. El 23 De mayo De 2011;15.
- [4] Huerta González JL. La Familia como unidad de estudio. In Velasco DJA, editor. Medicina Familiar, La familia en el proceso salud-enfermedad. México, D.F.: Editorial Alfil; 2005.
- [5] Cuidados Paliativos [Internet]. Organización Mundial De La Salud. 20 De agosto 2020 [Consultado El 7 De marzo De 2023]. Disponible En: <https://www.paho.org/es/temas/cuidados-paliativos>.

- [6] González-Márquez M. En México Sólo 3 Por Ciento De Pacientes Cuenta Con Atención Paliativa Al Dolor [Internet]. Universidad De Guadalajara. 7 De octubre 2021 [Citado El 7 De marzo De 2023]. Disponible En: <https://Udg.Mx/Es/Noticia/En-Mexico-Solo-3-Por-Ciento-De-Pacientes-Cuenta-Con-Atencion-Paliativa-Al-Dolor>.
- [7] Delgado Santacruz, Luisa Maria, El desconocimiento como factor de riesgo: cómo influir en un ámbito educativo, boletín informativo, universidad mariana, vol 8, No 1, 2021, 80-82
- [8] Cabrerizo Mireia. (2024, enero 5). Resignación, el derrotismo ante la adversidad. Centro de Psicología Canvis; Centro de psicología Canvis, psicólogos profesionales en Barcelona. 5 enero 2024. <https://www.canvis.es/resignacion-el-derrotismo-ante-la-adversidad/>
- [9] Mosso Arias, C. J. (2020). La familia en el proceso salud-enfermedad: Un análisis de caso. Salud & Sociedad Uptc, 5(1), 23-32. Recuperado a partir de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/salud_sociedad/article/view/11701
- [10] Osornio Garnica, A. K., Medina Pacheco, B., & Gómez del Campo del Paso, M. I. (2021). La expresión de sentimientos como promotor de bienestar subjetivo en una paciente de cáncer. RICS Revista Iberoamericana de las Ciencias de la Salud, 10(20), 1-24. <https://doi.org/10.23913/rics.v10i20.105>
- [11] Organización mundial de la salud. Autocuidado para la salud y el bienestar. 1 de mayo de 2024 (citado 23/02/2025 <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/self-care-for-health-and-well-being#:~:text=La%20OMS%20define%20el%20autocuidado,de%20la%20salud%20o%20asistencial.>)
- [12] Instituto nacional del cáncer. Diccionario. Espiritualidad. Citado 23/02/2024 <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/espiritualidad>)
- [13] Katayama, R. Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias y técnicas. 2014. Universidad Inca Garcilaso De La Vega.
- [14] Burgos, F. Análisis de experiencias psicoterapéuticas desde el modelo sistémico en familias con un enfermo terminal. 2024. PshychologyReserch. <https://doi.org/https://doi.org/10.33000/mlspr.v7i2.2769>.
- [15] Anzures, R. La Familia con padecimientos terminales en Valencia Y., Medicina familiar. Editorial Corporativo Intermedica. 2008. 1era edición. P.383-389.
- [16] Fuente, J. Los cuidados paliativos como derecho humano. 2024. Medicina Y Ética. <https://doi.org/10.36105/mye.2024v35n3.07>
- [17] Colegio Americano de Medicina del estilo de vida ACLM. 2022 [citado el 11 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://lifestylemedicine.org/>.
- [18] Ascencio, I. Bienestar espiritual y afrontamiento en pacientes oncológicos en cuidados paliativos. 2024. Revista Mexicana De Anestesiología. <https://www.medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2025/cma251h.pdf>
- [19] Campos, M. La relación entre espiritualidad y resiliencia en cuidadores principales de pacientes oncológicos. 2023. Tesis en Psicología General Sanitaria. <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/14562/Campos%20Urbanos%2c%20Maria%20del%20Carmen.pdf?sequence=1&isAllowed>

Correo de autor de correspondencia: edithh.mejia14@gmail.com